

**GLOBAL MUAMMOLARNI XAL QILISHDA XALQARO KUCHLAR
BIRLASHUVI**
**МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИЛЫ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
СОЮЗ**
**INTERNATIONAL FORCES IN SOLVING GLOBAL PROBLEMS
UNION**

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Ergashaliyeva Elmira Bahrom qizi, Sultonova Marvaroy Lutfullo qizi

Alijonova O‘g‘iloy Tolibjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jahon iqtisodiyoti duch kelayotgan asosiy muamolar biri tabiiy resurslarning tugab borayotgani, aholi sonini ko‘payib ketayotgani, oziq-ovqat yetishmasligihaqida ma’lumotlar berilgan. Shuningdek, barcha muammolarni bartaraf etish uchun amalga oshirishi lozim bo‘lgan bir qancha amaliy ishlar taklif qilingan.

Аннотация: В данной статье представлена информация об одной из основных проблем, стоящих перед мировой экономикой, а именно истощение природных ресурсов, рост населения и нехватка продовольствия. Также предложено несколько практических действий, которые следует осуществить для устранения всех проблем.

Abstract: This article provides information on one of the main problems facing the world economy, which is the depletion of natural resources, the increasing population, and the lack of food. In addition, several practical actions that should be implemented to eliminate all problems are proposed.

Kalit so‘zlar: Global muammolar, siyosiy, iqtisodiy, BMT, BMTTD.

Ключевые слова: Глобальные проблемы, политические, экономические, ООН, ЮНКТАД.

Key words: Global problems, political, economic, UN, UNCTAD.

Kirish: Global muammolar – umumbashariy hayot va taraqqiyot bilan bog‘liq hozirgi zamon muammolari. Ular jumlasiga jahon termoyadro urushining oldini olish, xalqaro terrorchilikka qarshi kurash va barcha xalqlar uchun tinchlikni ta’minlash; rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o‘rtasida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasidagi tafovutni bartaraf etish, ochlik, qashshoqlik va savodsizlikni tugatish, rivojlanayotgan mamlakatlarda aholining tez sur’atlar bilan ko‘payayotganligini

tartibga solish, atrof muhit halokatli tarzda ifloslanib borayotganligining oldini olish; insoniyatni kerakli resurslar – oziq-ovqat, sanoat xomashyosi, energiya manbalari bilan ta’minlash, fan va texnika taraqqiyoti salbiy oqibatlarga olib kelishiga yo‘l qo‘ymaslik kabilar kiradi. Global muammolar avvalo jahonda kechayotgan iqtisodiy, ijtimoiysiyosiy, harbiy, ilmiy-texnologik, ijtimoiy-madaniy jarayonlarning umumbashariy ahamiyat kasb etishi natijasida yuzaga keldi.

Global muammolarni 4 guruxga ajratish mumkin: 1) xalqaro siyosiy munosabatlarda vujudga kelgan global muammolar – jahonda rivojlangan, rivojlanib kelayotgan va qoloq mamlakatlarning mavjudligi. Hoz. Kunda jahon siyosiy tartibotini belgilashda dunyodagi 7 rivojlangan mamlakatning mavqei katta. Bu mamlakatlar bilan qoloq mamlakatlar orasidagi tafovut g‘oyat kuchaydi. Taraqqiy qilgan mamlakatlarda demokratik qadriyatlar rivojlangan bo‘lsa, qoloq mamlakatlarda avtoritarizm, demokratiyaga zid bo‘lgan ijtimoiy munosabatlar avj oldi, xalqaro xavfsizlikka qarshi tahdidlar paydo bo‘ldi.

Buni terrorchilik, ekstremizm ko‘rinishlari vujudga kelganligi tasdiqlaydi; 2) xalqaro iqtisodiy munosabatlarda paydo bulgan global muammolar – jahon xo‘jalik tizimi vujudga kelib, unda asosan iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar ustunligi qaror topdi. Iqtisodiyoti haddan tashqari rivojlangan mamlakatlar, transnatsional korporatsiyalar jahon iqtisodiyotini boshqarayotgan bir paytda, ikkinchi tomonda ularga karam, iqtisodiyoti juda ham past darajadagi mamlakatlar mavjuddir.

Jahonda iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy taraqqiyot yutuqlariga qaramasdan boy va kambagal mamlakatlar o‘rtasidagi farq o‘sib bormoqsa. 20-asr oxirida rivojlangan mamlakatlar jahon yalpi milliy mahsulotining 86 %ini ishlab chiqargan bo‘lsa, kambag‘al davlatlar atigi 1 %ni ishlab chiqardi. Ayrim mamlakatlar rivojlangan davlatlardan juda katta miqdorda qarzga botdi. Natijada ular siyosiy jihatdan mustaqil bo‘lsada, iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarga qaramdir. Jahon iqtisodiy munosabatlaridagi globalla-shuvning salbiy oqibatlari ham mavjud. Mas, milliy bozorni siqib qo‘yadi, ishsizlikni, fermerlarning sinishini kuchaytiradi.

Bu globalla-shuvga qarshi harakatni keltirib chiqardi – Yevropaning bir necha shaharlarida norozilik namoyishlari bo‘lib o‘tdi. Global iqtisodiy jarayonlar jahon miqyosida harakat qiluvchi moliyaviy-iqtisodiy jinoiy guruhlarini vujudga keltirdi; 3) ijtimoiy sohada vujudga kelgan global muammolar – jahon aholisi muttasil ko‘payib borishi natijasida Osiyo va Afrika mamlakatlarida oziq-ovqat, ichimlik suv tanqisligi kuchayib, bu hol boshqa mamlakatlarda ham kuzatilayotgani, jahon aholisining muayyan qismi ocharchilikni boshdan kechirayotgani, savodsiz ekanligi, axborot-texnologiya va umuman fan-texnika inqilobi samaralaridan bahramand emasligi, butun insoniyatga xavf tug‘diruvchi kasalliklar (masalan, OITS) tez tarqalayotganligi shunday muammolar sirasiga kiradi; 4) inson va tabiat o‘rtasidagi munosabatlarning buzilishi natijasida vujudga kelgan global muammolar – ular qatoriga dengiz va suv

havzalarining bulgʻanishi, oʻrmon maydonlarining tobora qisqarishi, atmosfera ozon qatlaminig yoʻqolib borishi kabilar kiradi. Xatarli kimyoviy moddalarning haddan tashqari koʻp ishlatilishi natijasida qishloq xoʻjaligida ekin ekiladigan yerlarning katta qismi yaroqsiz holatga kelish xavfi kuchaydi.^[1]

“Hech qaysi davlat iqtisodiy istiqboli va energetik xavfsizligi evaziga ekologik barqarorlikka erishishni maqsad qilmasligi kerak” deb BMTning Polshada boʻlib oʻtgan iqlim muammolariga bagʻishlangan forumida AQSHning energetika boʻyicha vakili bergan bayonotda bu yana-da oʻz aksini topdi. Nahotki hukumatlar dunyo hamjamiyatni tashvishga solib kelayotgan global ekologik muammolar inqirozini abadiy muammoga aylantirishga oʻz hissalarini qoʻshib kelishmoqda. Vaholanki, AQSH dunyoda iqlimni ifloslash boʻyicha Saudiya Arabistonidan keyingi “faxrli” 2-oʻrinni egallab kelmoqda.^[2]

Global masalalarga oqilona yechim topish. Avvalo, birdamlik zarur. Mintaqamizning besh mamlakati boshini qovushtirish borasidagi tashabbusni esa Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev oʻz qoʻliga oldi. Buning uchun katta siyosiy maydon, taʻbir joiz boʻlsa, murosa minbari kerak edi. Ayni shu nuqtada davlatimiz rahbari Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari Maslahat uchrashuvlarini oʻtkazish tashabbusini ilgari surdi. Natijada hamkorlikning dolzarb masalalarini muhokama qilish va mintaqaning barqaror rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlarni izlash borasida muhim platforma yaratildi.

Dunyo ketayotgan yoʻlida keskin oʻzgarish yasalmasa, yanada kattaroq yoʻqotish, muhtojlik va adolatsizliklarga yuz tutaveradi, deya ogohlantiradi hisobot mualliflari. Turli noaniqlikni yuzaga keltiruvchi omillar toʻplanib, insoniyat hayotini misli koʻrilmagan tarzda izdan chiqaradigan darajada taʻsir oʻtkazmoqda. Soʻnggi ikki yil ichidagi voqealar dunyodagi milliardlab odamlarning hayotiga halokatli taʻsir koʻrsatdi. Jumladan, COVID-19 pandemiyasi va Ukrainadagi urush kabi inqirozlar ketma-ket kelib, keng qamrovli ijtimoiy va iqtisodiy siljishlar, sayyoramiz uchun xavf tugʻdiradigan oʻzgarishlar va keskin kuchaygan qutblanish bilan oʻzaro aloqaga kirishdi, deyiladi xabarda.^[3]

Xulosa. Taʻkidlash joizki, butun dunyoda ekologik barqarorlikka erishish, yeryuzining hozirgi holatini tubdan oʻzgartirish uchun xalqaro hamkorlik, ekologik qonun talablarini buzganlik uchun javobgarlikning qatʻiy boʻlishi, aholining yuqori darajadagi ekologik ong va madaniyatini oshirishning oʻzigina kifoya qilib qolmasdan, balki barchamizni masʻuliyat hissi bilan yashashga undashga ham chaqiradi. Tabiat inʻom etgan tuhfalarni buzadigan xalq oʻz ildiziga bolta uradi deb Franklin Delano Ruzvelt tomonidan bildirilgan fikrlar barchamizni ogohlikka chorlab qolishi shubhasizdir. Zero, tabiatni muhofaza qilish bu nafaqat Vatan oldidagi farzandlik burchimizdir, balki insoniyatning kelajak avlod uchun qoldirishi mumkin boʻlgan yagona va bebaho xazinasidir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil. Karimov I., O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari, Toshkent, 1997. Shaxnazarov G., Kuda idyot chelovechestvo, Moskva, 1985. Otaboyev Sh., Nabiyeu M., Inson va biosfera, Toshkent, 1995; Sanginov S, Filosofskiy analiz modelirovaniya globalnix protsessov, Toshkent, 1996.
2. XS.UZ. Guvohnoma: №1191. Berilgan sanasi: 26.04.2018-yil. Muassis: “Xalq so‘zi” va “Narodnoye slovo” gazetalari tahririyati davlat unitar korxonasi. Bosh muharrir: Rahmatov O‘tkir Rahmatovich. Tahririyat manzili: 100000, Toshkent shahri, Matbuotchilar ko‘chasi 32-uy. Elektron manzil: info@xs.uz 3.news@gazeta.uz
3. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA‘LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
6. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA‘RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘gli, U. B., & Tohitjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
10. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
11. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).
12. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).